

ЛИНГВИКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТОВ «ДЕЛО», «РАБОТА», «ТРУД» В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПАРЕМИКЕ

Шукурова Нафиса Обид кизи,

Магистрант, Термезский государственный университет,

Узбекистан, город Термез

Аннотация: В статье говорится о важности языковой национальной культуры, воспитывающей народы через паремии, через всеми известные пословицы, поговорки, фразеологизмы о труде, работе, концептосфера которых широка, интересна и своеобразна в русском и узбекском языках. Выделяются общие группы, имеющие семантические обобщенные признаки концептов «дело», «работа», «труд» в русской и узбекской паремике.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, языковое сознание, картина мира, концептуальные признаки.

LINGUICULTUROLOGICAL ASPECT OF THE CONCEPTS «BUSINESS», «WORK» IN THE RUSSIAN AND UZBEK PAREMICS

Abstract: The article talks about the importance of linguistic national culture, educating people through proverbs, through well-known proverbs, sayings, phraseological units about business, work, the concept sphere of which is wide, interesting and original in the Russian and Uzbek languages. General groups are distinguished that have semantic generalized features of the concepts «business», «work» in Russian and Uzbek paremics.

Keywords: intercultural communication, linguistic consciousness, picture of the world, conceptual features.

ВВЕДЕНИЕ.

Узбекистан является частью мирового образовательного пространства, развивающего процессы расширения социокультурного, историко-культурного, этнокультурного и лингвокультурологического фона, отражающегося в социальных традициях, языковой культуре, национального своеобразия народов. Этот факт подтверждают слова президента нашей страны Шавката Мирзиёева: «Именно просвещение и образование являются ключом к процветанию народов. Именно просвещение и образование ведут людей к благодеяниям, добру, терпимости» [1].

Взаимодействие языков в рамках межкультурной коммуникации мы можем наблюдать на примере русского и узбекского языков. Отдельного внимания заслуживают паремии, раскрывающие лингвокультурологический аспект концептов «дело», «работа», «труд» в русском и узбекском языках.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ.

Важная роль в выделении паремиологии как раздела лингвистики принадлежит таким известным фразеологам, паремиологам как В.М.Макиенко, А.В.Величко, Т.Г.Бочина, О.В.Ломакина, Н.Н.Семенов, и рассматривали паремии через призму лингвокультурологических аспектов М.Л.Ковшова, Е.И.Зиновьева, Е.А.Маточкина и др. Результаты исследований многих из выше перечисленных учёных В.М. Макиенко описал следующим образом: «С укреплением фразеологии как лингвистической дисциплины исследователей стали интересовать и «чисто языковые особенности паремий, их употребление в художественной речи, взаимодействие с фольклорным фондом других народов, проблемы перевода на другие языки» [2, с.33]. Актуальностью нашего исследования является проведение сопоставительного изучения паремий с концептом «дело», «работа», «труд» русского и узбекского народа сквозь призму их культур, выявление универсального характера национального языкового сознания этих народов, с одной стороны, и этническое своеобразие вербального

выражения их картин мира, с другой, а также представить семантическую общность, показывая точки соприкосновения языков и культур. Основным методом данного исследования является описательно-аналитический метод, метод контекстуального анализа, сравнительно-сопоставительный и лингвокультурологический методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ.

Анализ русских и узбекских паремий, объектом которых являются концепты «дело», «работа», «труд» можно разделить на четыре общие группы, имеющие следующие концептуальные признаки:

1. Место труда (работы, дела) в жизни человека. Так русская пословица «Зажиточно жить – надо труд любить» имеет значение того, что «труд - это жизнь, существование человека», этот же смысл несет в себе и узбекская пословица «Daraxt uarrog‘i bilan ko‘rkam, Odam – mehnati bilan». Или такой вариант толкования как «труд следует чередовать с отдыхом» можно наблюдать в русской пословице «Делу время, а потехе – час» и в узбекской «Ish, ishning ketiga tush».

2. Характеристика труда (работы, дела) как процесса. Этот концептуальный признак подразумевается под значением того, что «трудовая деятельность требует усилий, напряжения» и отражается в русских пословицах «Терпение и труд всё перетрут», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Вразумись здраво, начни рано, исполни прилежно» и узбекских «Ariq qazimasang, otizga suv chiqmas», «Bo‘lsa hamki qo‘riq yer, Nosil berar, to‘ksang ter».

3. Результаты труда (работы, дела) в жизни человека. Мысль о том, что «труд приносит плоды» или «плоды своего труда ценятся» заложен в следующих русских и узбекских пословицах: русс. «Труд кормит и одевает», «Воля и труд дивные всходы дают», «Кто первый в труде, тому слава везде»; узб. «Xazina

g‘oyibdan emas, mehnatdan», «Mehnat, mehnatning tagi – rohat», «Mehnat qancha og‘ir bo‘lsa, Ketii shuncha shirin bo‘lar».

4. Типы поведения людей в соответствии с их отношением к труду (работе, делу). Правильное восприятие трудолюбия формируют те пословицы, где «труженики достойны уважения в обществе»: русс. «Тот ничего не боится, кто честно трудится», «Когда живется весело, то работа спорится», «Дело мастера боится»; узб. «Jon koyitmay, ish bitmas», «Ishdan qo‘rqmagan - qishdan qo‘rqmas», «Ish ishtaha ochar, Dangasa ishdan qochar».

ОБСУЖДЕНИЕ.

Несомненно, анализ лингвокультурологического аспекта концептов «дело», «работа», «труд» в русской и узбекской паремике имеет широкий потенциал в рамках данного исследования. Вышеперечисленные семантически разделённые группы паремий можно поделить также и на подгруппы, исходя из культурных особенностей народов, к которым они принадлежат, в нашем случае – русскому и узбекскому.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Каждый язык имеет особую картину мира. Пословицы рассматривают как один из основных «кодов» культуры, как «язык веками сформировавшейся обыденной культуры», передающейся из поколения в поколение и отражающей все категории и установки жизненной философии народа – носителя языка [3, с. 219, 241]. Изучая пословицы того или иного народа, можно многое узнать о самом народе и его культуре.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Выступление Исполняющего обязанности Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на церемонии открытия 43-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества от 18.10.2016 года. <https://president.uz/ru/lists/view/34>

2. Мокиенко В.М. Пословица и поговорка: от терминологического плюрализма к унификации // Литературная и диалектная фразеология: история и развитие (Пятое Жуковские чтения): материалы Междунар. научн. симпоз. к 90-летию со дня рождения Власа Платоновича Жукова. В.Новгород: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 2011. С. 33 – 41

3. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996, с. 219, 241